

УДК 343.82

Гузела Михайло Васильович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Mykhailo V. Huzela –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of criminal law and procedure,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Грицак Зоряна Михайлівна –

студентка
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Zoriana M. Hrytsak –

student of
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Кримінально-правова характеристика юридичного складу умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

У статті здійснено правовий аналіз юридичного складу умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Об'єктивна сторона характеризується діянням, яке може проявлятися у формі дії чи бездіяльності; суспільно-небезпечним наслідком, а саме біологічною смертю потерпілого; причинним зв'язком між діянням і наслідком. Суб'єктом досліджуваного кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 14 р. Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі умислу.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, вбивство, покарання, потерпілий, смерть.

В статье осуществлен правовой анализ юридического состава умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины. Объективная сторона характеризуется деянием, которое может проявляться в форме действия или бездействия; общественно опасным последствием, а именно биологической смертью потерпевшего; причинной связью между деянием и последствием. Субъектом исследуемого уголовного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла.

Ключевые слова: уголовное правонарушение, убийство, наказание, потерпевший, смерть.

M.V. Huzelia, Z.M. Hrytsak Criminal-Legal Characteristics of the Legal Composition of Intentional Murder, Provided in the Part 1 of Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine

The article provides a legal analysis of the legal composition of premeditated murder under Part 1 of Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine.

The concept of premeditated murder is defined in Part 1 of Art. 115 of the Criminal Code of Ukraine: “murder, ie intentional unlawful infliction of death on another person...”.

V. Stashis and V. Tatsiy divide premeditated murders (Article 115 of the Criminal Code) according to the degree of public danger (gravity) into three types: so-called simple murder, ie committed without aggravating or mitigating circumstances (Part 1 of Art. 115 CC); committed in aggravating circumstances, the so-called aggravated murder (Part 2 of Article 115 of the Criminal Code of Ukraine), and committed in mitigating circumstances, the so-called privileged murder. Intentional homicide without mitigating or aggravating circumstances (simple homicide) – Part 1 of Art. 115 of the Criminal Code – takes place in cases where the perpetrator has no signs of murder under Part 2 of Art. 115 of the Criminal Code or Articles 116-118 of the Criminal Code. In particular, for Part 1 of Art. 115 of the Criminal Code qualifies murders committed in combat, out of revenge, on the basis of personal relationships, out of jealousy, out of compassion (for example, at the request of the victim) and some others.

The main direct object is public relations in the field of protection of personal life.

The objective side of a criminal offense is characterized by: 1) an act – an encroachment on the life of another person; 2) consequences in the form of physiological death of the victim; 3) the causal link between the act and the consequences.

The subjective side is characterized by guilt in the form of both direct and indirect intent

When considering this issue, it is worth mentioning such a concept as voluntary renunciation of the murder of the victim. This is provided by Art. 17 of the Criminal Code of Ukraine: “Voluntary refusal is the final termination of a person's will to prepare for a criminal offense or an attempt to commit a criminal offense, if he was aware of the possibility of bringing the criminal offense to an end”. And the responsibility for it is provided by h. 2 Art. 17 of the Criminal Code of Ukraine: “A person who voluntarily refused to kill the victim or cause harm to his health, is subject to criminal liability only if the actual act committed by him contains another criminal offense”.

Keywords: *criminal offense, murder, punishment, victim, death.*

Актуальність теми. Політичні, економічні та соціальні зміни в Україні, перехід до громадянського суспільства, характеризуються двома тенденціями: з одного боку – це демократизація та лібералізація усіх сфер суспільного життя, а з іншого – загострення соціальних протистоянь та погіршення показників злочинності. Тому виникає необхідність створення реальних можливостей для захисту прав людини і громадянина, забезпечення безпеки особи, суспільства і держави.

Відповідно до ст. 3 Конституції України «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю». Це, в свою чергу, потребує вдосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики в найбільш актуальних, проблемних випадках. Одним з таких пріоритетних питань є кримінологічна протидія злочинам проти життя та здоров'я особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам кримінальних правопорушень проти життя і здоров'я особи загалом, а також проблемам умисних вбивств зокрема, присвячувала свої праці доволі значна

кількість вітчизняних науковців, зокрема В. Грищук, В. Навроцький, В. Сташис, В. Тацій, С. Яценко та ін.

Не вирішені раніше проблеми. Не зважаючи на доволі велику кількість публікацій, присвячених досліджуваній проблематиці, досі залишається значне коло питань, яке потребує уточнення, або й нового, більш сучасного підходу.

Метою статті є аналіз основних ознак (характерних рис) основного складу умисного вбивства, тобто діяння, криміналізованого у ч. 1 ст. 115 КК України.

Виклад основного матеріалу. Стаття 27 Конституції України та ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права вказують на те, що: «кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань»[1].

Конституція України передбачає, що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю»[2].

Умисне вбивство є різновидом кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи, і на думку А. Савченко це: «суспільно небезпечні та протиправні діяння, що посягають на життя й здоров'я особи, руйнують і спотворюють найцінніші блага, а також наражають на небезпеку заповідання їм шкоди»[3, с. 172].

Поняття умисного вбивства визначено ч. 1 ст. 115 КК України: «вбивство, тобто умисне протиправне заповідання смерті іншій людині...»[4].

В. Сташис і В. Тацій поділяють умисні вбивства (ст. 115 КК) за ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) на три види: «так зване просте вбивство, тобто вчинене без обставин, що обтяжують чи пом'якшують відповідальність (ч. 1 ст. 115 КК); вчинене за обставин, що обтяжують відповідальність, так зване кваліфіковане вбивство (ч. 2 ст. 115 КК України), і вчинене за обставин, що пом'якшують відповідальність, так зване привілейоване вбивство. Умисне вбивство без обставин, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність (просте вбивство), - ч. 1 ст. 115 КК – має місце в тих випадках, коли у вчиненому немає ознак вбивств, передбачених ч. 2 ст. 115 КК або статтями 116–118 КК. Зокрема, за ч. 1 ст. 115 КК кваліфікуються вбивства, вчинені в бійці, з помсти, на ґрунті особистих взаємовідносин, з ревнощів, зі співчуття (наприклад, за наявності прохання потерпілого) та деякі інші»[5, с. 35].

Ч.1 ст. 115 КК України передбачає відповідальність за умисне вбивство без кваліфікуючих ознак. При призначенні покарання відповідно до статей 65-69 КК України суди мають враховувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, сукупність усіх обставин, що його характеризують (форма вини, мотив, спосіб, характер вчиненого діяння, ступінь здійснення злочинного наміру, тяжкість наслідків тощо), особу винного й обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Зміст основного складу кримінального правопорушення визначають такі елементи як:

- об'єкт;
- об'єктивна сторона;
- суб'єкт;
- суб'єктивна сторона.

Основним безпосереднім об'єктом є суспільні відносини у сфері захисту життя особи.

А. Савченко визначає поняття життя як «динамічний стан організму людини, який полягає у неперервності процесів обміну матерією та енергією з оточуючим середовищем». Проявами життя людини, зокрема, є: дихання, рух, збудливість, мислення і спілкування, харчування, виділення, розмноження, ріст. Початком життя людини є час фізіологічних пологів, а кінцевим моментом життя – час настання незворотної смерті[3, с. 172].

Кінцевим моментом життя визнається настання фізіологічної смерті, коли внаслідок повної зупинки серця і припинення постачання клітинам кисню відбувається незворотний процес розпаду клітин центральної нервової системи і смерть мозку.

На думку Н. Шалгунової, важливим є саме у визначенні об'єкта: «вживання слова «іншої» особи є обов'язковим, бо цим стверджується відсутність вбивства там, де людина сама позбавляє себе життя – вчинить самогубство»[6, с. 62].

Проте наявність прохання або згоди потерпілого на позбавлення його життя не звільняє того, хто це вчинив, від кримінальної відповідальності за умисне вбивство. В Україні медичним працівникам забороняється здійснення еутаназії – навмисного прискорення смерті або умертвіння невиліковно хворого з метою припинення його страждань.

Об'єктивна сторона кримінального правопорушення характеризується:

- 1) діянням – посяганням на життя іншої особи;
- 2) наслідками у вигляді фізіологічної смерті потерпілого;
- 3) причинним зв'язком між діянням та наслідками.

Суспільно-небезпечне діяння проявляється у формі дії або бездіяльності. Практика показує те, що здебільшого умисне вбивство вчиняється шляхом дії. Яценко вважає, що: «дія являє собою активну форму поведінки людини і може полягати як у безпосередньому фізичному впливі на організм і потерпілого (нанесення ударів у життєво важливі органи, здавлювання шії тощо), так і зумовлювати такий вплив через будь-які фактори зовнішнього

середовища (дія високої чи низької температур, електроструму, отрути, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів тощо). Не виключається посягання на життя і шляхом психічного впливу на потерпілого, зокрема, заподіяння йому психічної травми, що призводить до смерті, схилення особи, яка не усвідомлює характер і значення своїх дій, до позбавлення життя самої себе»[7, с. 218].

На думку інших авторів «вбивство шляхом бездіяльності трапляється тоді, коли винний не виконав дій, які б відвернули настання смерті потерпілого, хоча в даній конкретній ситуації він міг і повинен був такі дії виконати (відмова від годування дитини з боку матері, ухилення від лікування хворого медичним працівником тощо)»[6, с. 62].

Суспільно-небезпечним наслідком умисного вбивства є настання фізіологічної (незворотної) смерті потерпілого, коли мова йде про склад закінченого кримінального правопорушення.

Більшість вчених звертають увагу на те, що потрібно відрізнити клінічну смерть від біологічної. Людина вважається померлою з моменту, коли встановлена смерть її мозку. Відповідно до Порядку констатації та діагностичні критерії смерті мозку людини, затвердженим МОЗ України, смерть головного мозку людини (далі - смерть мозку) – це «повна і незворотна втрата всіх функцій головного мозку (у тому числі стовбура головного мозку), що реєструється при працюючому серці та штучній вентиляції легень». Клінічна смерть – це такий стан організму, який виникає протягом декількох хвилин від 3 до 5 хвилин після зупинки дихання та кровообігу, коли зникають всі зовнішні прояви життєдіяльності. Але тут зберігається потенційна можливість відновлення життєвих функцій за допомогою методики реанімації.

Однією з необхідних умов визнання особи винною у вчиненні вбивства є встановлення причинного зв'язку між її діянням і наслідком – настанням смерті потерпілого. При цьому за наявності такого зв'язку не має значення, який проміжок часу минув між посяганням на життя і настанням смерті потерпілого. Так Верховний Суд України визнав вірним висновок суду першої інстанції про те, що К. вчинив умисне вбивство, хоча смерть

потерпілого настала лише на 37-у добу після нанесення поранень.

С. Яценко виділяє 2 види причинного зв'язку між діянням і наслідком при умисному вбивстві, а саме: прямий (безпосередній) і опосередкований іншими обставинами (наприклад, вплив певних природних процесів, дії третіх осіб, поведінка самого потерпілого)[7, с. 218].

Способи умисного вбивства можуть бути різними і вони не впливають на кваліфікацію діяння за ч. 1 ст. 115. Однак встановлення способу вбивства є обов'язковим, оскільки вчинення вбивства з особливою жорстокістю або способом, небезпечним для життя багатьох осіб, слід кваліфікувати, відповідно, за п. 4, 5 ч. 2 ст. 115.

Ч. 2 ст. 22 ККУ країна голошує, що суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка на момент вчинення кримінального правопорушення досягла 14-річного віку.

Суб'єктивна сторона умисного вбивства характеризується виною у формі умислу. Але так як ККУ країни передбачає 2 види умислу: прямий та непрямий, то суб'єктивна сторона може виражатися у формі як прямого так непрямого умислу.

С. Бабанін вважає, що суб'єктивне ставлення винного до наслідків свого діяння є «важливим для відмежування умисного вбивства від тяжкого тілесного ушкодження, через яке настала смерть потерпілого»[8, с. 25].

Відповідно до абз.1 п.22 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи»: «Для відмежування умисного вбивства від умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК), суди повинні ретельно досліджувати докази, що мають значення для з'ясування змісту і спрямованості умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб, знаряддя кримінального правопорушення, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення протиправних дій, поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки.

Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій: при умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, а в разі заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, ставлення винного до настання характеризується «необережністю»[9].

Розглядаючи питання про наявність або відсутність у винного прямого чи непрямого умислу на вбивство, треба виходити з сукупності всіх обставин справи і звертати увагу на ті, які можуть свідчити про бажання чи свідоме припущення винним смерті потерпілого. С. Яценко рекомендує, в першу чергу «враховувати спосіб, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, кількість, характер та локалізацію спричинених тілесних ушкоджень, причини припинення дій з боку винної особи, її взаємовідносини з потерпілим, поведінку обох, яка передувала події кримінального правопорушення. Про умисел на позбавлення життя свідчить, зокрема, умисне нанесення ушкоджень у життєво важливі органи потерпілого, в результаті чого настає його смерть»[7, с. 218].

Коли наслідки не настали, можна вести мову про замах (закінчений або незакінчений) на вбивство, який може бути вчинено лише з прямим умислом, коли винний виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі або особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Важливу роль у вирішенні питання про відповідальність за вчинення умисних вбивств відіграють мотив і мета діяння винного, оскільки у ряді випадків вони є кваліфікуючими ознаками цього кримінального правопорушення. Ч. 2 ст. 115 КК України передбачає відповідальність за умисне вбивство: з корисливих мотивів (п. 6), з хуліганських мотивів (п. 7), у зв'язку з виконанням потерпілою особою службового або громадського обов'язку (п. 8), а також з метою приховати інше кримінальне правопорушення або полегшити його вчинення (п. 9). Тобто тут йде мова вже про кваліфікуючі ознаки

кримінального правопорушення, тому встановлення мотиву і мети вчиненого умисного вбивства є обов'язковим для суду при розгляді справ цієї категорії.

Іноді під час вчинення умисних вбивств має місце так звана фактична помилка, тобто невірне сприйняття винним певних обставин, що характеризують об'єкт і об'єктивну сторону вчинюваного нею умисного вбивства. Найчастіше таке невірне сприйняття пов'язане з помилкою в особі потерпілого, коли позбавляється життя не та людина, яку винний мав намір вбити, а інша. За загальним правилом, така помилка на кваліфікацію не впливає.

С. Яценко наголошує, що: «якщо склад умисного вбивства передбачає певні ознаки, що характеризують потерпілого, як обов'язкові, а помилка в особі потерпілого призвела до позбавлення життя іншої людини, у якої ці ознаки відсутні, вчинене належить кваліфікувати за сукупністю кримінальних правопорушень: як замах на умисне вбивство тієї людини, яку винний намагався позбавити життя (наприклад, за ч.2 ст.15, п.8 ч.2 ст.115) та умисне вбивство тієї людини, яка фактично була позбавлена життя, тобто за ч.1 ст.115 КК України»[7, с. 219].

При розгляді цього питання, варто згадати про таке поняття, як добровільна відмова від вбивства потерпілого. Це передбачено ст. 17 ККУ країни: «Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до кримінального правопорушення або замаху на кримінальне правопорушення, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення кримінального правопорушення до кінця». А відповідальність за це передбачено ч. 2 ст.17 КК України: «Особа, яка добровільно відмовилась від убивства потерпілого або заподіяння шкоди його здоров'ю, підлягає кримінальній відповідальності лише за умови, що фактично вчинене нею діяння містить складнішого кримінального правопорушення» [4]. Проте це не стосується тих випадків, коли відмова сталася вже після здійснення всіх дій, які суб'єкт вважав за необхідне вчинити для позбавлення життя потерпілого, але кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, не залежних від його волі. Тоді, таке діяння слід кваліфікувати як

закінчений замах на вбивство.

Висновки. Отже, враховуючи вищенаписане, для того щоб охарактеризувати поняття умисного вбивства слід провести кримінально-правовий аналіз складу останнього. Слід пам'ятати, що об'єктом цього кримінального правопорушення є життя людини, яке Конституцією України визначається як найвища соціальна цінність. Об'єктивна сторона характеризується діянням, яке може проявлятися як у формі дії, так і у

формі бездіяльності; суспільно-небезпечним наслідком, а саме біологічною смертю потерпілого; причинним зв'язком між діянням і наслідком. Суб'єктом досліджуваного кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла 14 років. Суб'єктивна сторона характеризується виною у формі як прямого, так і непрямого умислу.

Список використаних джерел:

1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
2. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
3. Савченко А. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах). К.: «Центр учбової літератури», 2015. 312 с.
4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
5. Кримінальне право України: Особлива частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Х.: Право, 2010. 608 с.
6. Шаблюстий В. Кримінальне право. Особлива частина. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 464 с.
7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С. Яценко. К.: А.С.К., 2005. 848 с.
8. Бабанін С. Кримінальне право. Загальна частина. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 253 с.
9. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я особи. Постанова № 2 Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text>.

References:

1. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava, ratyfikovanyi Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady URSR vid 19 zhovtnia 1973 r. № 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text.
2. Konstytutsiia Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1996. № 30. St. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>.
3. Savchenko A. Kryminalne pravo Ukrainy. Zahalna ta Osoblyva chastyny (u skhematychnykh diahramakh). K.: "Tsentr uchbovoi literatury", 2015. 312 s.
4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
5. Kryminalne pravo Ukrainy: Osoblyva chastyna / Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin ta in.; za red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. Kh.: Pravo, 2010. 608 s.
6. Shablysty V. Kryminalne pravo. Osoblyva chastyna. Dnipro: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2019. 464 s.

7. Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / Vidp. red. S. Yatsenko. K.:A.S.K., 2005. 848 s.
8. Babanin S. Kryminalne pravo. Zahalna chastyna. Dnipro: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2019. 253 s.
9. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia i zdorovtsia osoby. Postanova № 2 Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 07.02.2003 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text>.